

Od anglofilii do anglofobii – jak zmienił się stosunek Polaków do Brytyjczyków, z uwzględnieniem intensywności wzajemnych kontaktów. Na podstawie wspomnień Zofii Kossak-Szczuckiej, Stanisława Cata-Mackiewicza, Magdaleny Samozwaniec oraz artykułów w prasie polonijnej

Jessika Kaczmarczyk

Uniwersytet Śląski

From Anglophilia to Anglophobia – how the attitude of Poles towards the British changed, taking into account the intensity of mutual contacts. Based on the memories of Zofia Kossak-Szczucka, Stanisław Cat-Mackiewicz, Magdalena Samozwaniec and articles in the Polish press

The aim of the chapter is to focus on two aspects: on the attempt to assimilate and on the personal perception of the differences in the behavior of Poles and English, which were recorded in their accounts by our compatriots staying in Great Britain. The chapter is also an attempt to note the image of Poles about the British Isles as completely different than the one with which they came there from their homeland. This text shows how the myth about England, in which entire generations of Poles grew up, becomes outdated when it comes to enjoying English culture on a daily basis. A special area of research was the perception of the English by Poles before and after living in England. This chapter also attempts to analyze where the problem of assimilation came from, what differences in character between the nations influenced the negative perception of the islanders, what personality traits of the English or the ways in which their country operated were repulsive factors

Jessika Kaczmarczyk, mgr historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się historią ubioru kobiecego w ujęciu socjologicznym na przełomie wieku XIX i XX; życiem artystów XIX i XX wiecznych, a także turystyką literacką i filmową; prywatnie pisze przewodniki o tematyce związanej z podróżami literackim i filmowym szlakiem – *Bądź jak Włóczykij. Subiektywny przewodnik śladem Muminków i Tove Jansson po Południowej Finlandii* (2021) oraz *Bądź jak Hobbit. Podróż po Anglii śladem J.R.R. Tolkiena i jego inspiracji do Śródziemia* (2022).

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

for the Polish community and made it difficult to assimilate.

This chapter analyzes the problem of assimilation and the disappointment of staying in Great Britain, especially among people who previously displayed Anglophile tendencies, on the example of Zofia Kossak Szczucka, Stanisław Cat Mackiewicz and Magdalena Samowaniec. This chapter does not exhaust the topic, but it is an attempt to capture – on selected examples – the causes of problems with finding representatives of the Polish community among the English.

The study also used the press from the late 1930s and 1940s, both Polish and Polish.

The accounts of Poles indicated in the chapter are not the only phenomenon of this type. Polish articles also include quotations from foreign authors who decided to put their frustration with failed assimilation on paper in the form of a book. Interestingly, each person has the same features that are mentioned as preventing a sense of closeness and assimilation, i.e. on the English side – distance, restraint in feelings and expressing emotions, phlegmatic, schematic life and organization of society. Undoubtedly, a lot of harm was done by the mythicalization of England in the 19th century – and the ideas with which the Polish community came to the longed-for Isles.

Keywords: emigration, Polish emigration, the Kossak family, Wojciech Kossak, Maria Pawlikowska Jasnorzewska, Magdalena Samozwonec, Zofia Kossak Szczucka, Stanisław Cat Mackiewicz, Anglophilia, Anglophobia

Wprowadzenie

Celem tekstu jest skupienie się na dwóch aspektach: na próbie asymilacji i na osobistym odbiorze różnic w zachowaniu Polaków i Anglików, które zarejestrowali w swoich relacjach nasi rodacy przebywający w Wielkiej Brytanii. Artykuł jest też próbą odnotowania ich wyobrażenia o Wyspach Brytyjskich jako zupełnie odmiennego niż ten, z którym przybyli tam z ojczyzny. W niniejszym tekście ukazano, jak mit na temat Anglii, w którym wzrastały całe pokolenia Polaków, dezaktualizuje się, gdy przychodzi cieszyć się angielską kulturą na co dzień. Szczególnym obszarem badań stał się aspekt postrzegania Anglików przez Polaków przed zamieszkaniem w Anglii i po zamieszkaniu w tym kraju. W niniejszym artykule podjęto też próbę przeanalizowania, skąd wziął się problem w asymilacji, jakie różnice charakterologiczne między narodami wpłynęły na negatywny odbiór osób zamieszkujących wyspę, jakie cechy osobowości Anglików czy też metody funkcjonowania ich kraju były dla Polonii czynnikami odpychającymi.

Bezcenne w tych badaniach okazały się wspomnienia Zofii Kossak, w których rzeczowo opisała ona swój dziesięcioletni pobyt w Anglii (opublikowane w 2013 roku wspomnienia Zofii Kossak). Równie wartościowe są też prywatne zapiski Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, wydane pośmiertnie pod tytułem *Wojnę szatan splotził* (2012), oraz jej *Listy* (1998), a także wspomnienia jej siostry – Magdaleny Samozwaniec – z krótkich pobytów w Anglii, opisane w książce pt. *Maria i Magdalena* (1956). Niezwykle ważna jest także relacja anglofila, który przed emigracją był jednym z czołowych eseistów tworzących peany na cześć Wysp – Stanisława Cata-Mackiewicza (1957).

W niniejszym artykule poddano analizie problem z asymilacją oraz rozczarowanie pobytom w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza wśród osób wcześniej przejawiających skłonności anglofilskie. Artykuł ten nie wyczerpuje tematu,

stanowi jednak próbę uchwycenia – na wybranych przykładach – przyczyn problemów z odnalezieniem się przedstawicieli Polonii wśród Anglików.

W badaniu wykorzystywano również prasę z końca lat 30. i 40. XX wieku, zarówno polską, jak i polonijną. Nie jest to jednak badanie prasoznawcze wymienionych tytułów. Zamieszczono tu raczej analizę ich zawartości, przeprowadzoną w celu prześledzenia nastrojów Polonii i Polaków w latach 30. i 40. ubiegłego wieku.

Obraz emigracji w latach 30. i 40. XX wieku

Emigracja Polaków w latach 40. była intensywna – lata wojny sprawiły, że do Wielkiej Brytanii przybyło 250 tys. Polaków. Znaczna ich część pojawiła się po wojnie, rozczarowana nową polską rzeczywistością i pragnąca znaleźć nowe życie na Wyspach. Jeszcze przed wojną, we wrześniu 1939 roku, ta liczba sięgała zaledwie 3,5 tys. Polaków. Z powodu emigracji do innych krajów, a potem – w wyniku powrotów, ostatecznie na terenie Wielkiej Brytanii w okresie powojennym zostało 157 300 osób. W samym Londynie liczba polskich emigrantów sięgała 30 tysięcy, co sprawiło, że Polonia była wówczas najliczniejszą mniejszością w stolicy (Radzik 1984: 103; Habielski 2000: 43–47).

W czasie wojny wyjeżdżali przede wszystkim wojskowi i intelektualiści, jednak tylko nieliczni z nich mieli szansę objąć stanowiska w rządzie na emigracji. Przeważająca większość, aby przetrwać zatrudniała się w fabrykach, sklepach, warsztatach oraz bardzo często – o czym szeroko pisze w swoich wspomnieniach Zofia Kossak (2013) – w rolnictwie. Byli generałowie czy pułkownicy podejmowali pracę na farmach i zaczęli na starość nowy rozdział życia. Niestety, z powodu nieznamomości języka angielskiego większość Polaków – pomimo swojego wykształcenia – znajdowała zatrudnienie poniżej swoich kwalifikacji, najczęściej jako pracownicy fizyczni. Przykładem jest „srebrna brygada” – grupa wyższych oficerów, którzy zajmowali się (już po wojnie) polerowaniem hotelowej zastawy. Powojenną emigrację natomiast w dużej mierze stanowili robotnicy, ludzie słabiej wykształceni (Zubrzycki 1956: 67–68).

Podczas emigracji w latach 40. Polacy próbowali stworzyć infrastrukturę kulturalną w Wielkiej Brytanii poprzez rozwijanie polskich instytucji. Powstał wówczas polski ośrodek kultu religijnego w kościele Brompton Oratory oraz Instytut Historyczny im. gen. Władysława Sikorskiego, będący zarówno ośrodkiem archiwalnym i naukowym, jak i salonem emigracji. Działał on również jako centrum kulturalne, w którym organizowano koncerty, wieczory autorskie czy wystawy. Założono także Bibliotekę Polską, w której następnie otwarto Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Inną polską uczelnią na Wyspach stała się Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (Janeta 2012: 17).

Źródła i opracowania

Emigracyjne losy Polaków zostały opracowane bardzo szeroko. Dysponujemy sprawozdaniami z podróży do Anglii, a w późniejszym okresie – do Wielkiej Brytanii, obszernymi materiałami analizującymi relacje Polaków z Anglikami już od XI wieku, ze szczególnym naciskiem na okres nasilającej się fascynacji Anglią w XVIII wieku, a także licznymi relacjami pamiętnikarskimi oraz świetnymi publikacjami ukazującymi, jak kształtowały się relacje polsko-angielskie. Mamy też prasę emigracyjną, intensywnie działającą w latach 40., która analizowała sytuację polską i opisywała relacje Polaków z Anglikami. Tu warto wymienić „Polskę Walczącą” z cyklem artykułów Antoniego Jawnuty ‘Anglia i Anglicy’ (1941a; 1941b; 1941c; 1941d), artykuły Zbigniewa Grabowskiego pojawiające się w „Wiadomościach” (1946), cykl artykułów o Anglii autorstwa Karola Żbyszewskiego w „Wiadomościach Polskich” (1943a; 1943b; 1943c), czasopismo „ABC Literacko-Artystyczne” i różnorodne teksty, które pojawiają się tam w temacie relacji polsko-angielskich (Mikułowski 1934), a także wiele innych tytułów.

Mit Anglii zbudowany w polskiej wyobraźni zbiorowej

Zanim jednak przejdziemy do przeanalizowania zmiany w postrzeganiu Anglików i do głównych przyczyn powodujących ten rozdźwięk, przyjrzyjmy się mitowi o Anglii, kształtującemu się od XVIII wieku. To zagadnienie zgłębiła Maria Antonina Łukowska, która w pracy *Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze rozbiorców* (2016) dokładnie przeanalizowała to zjawisko i wskazała powody, które wpłynęły na powstanie „paradygmatu Anglii”. Łukowska uznaje połowę XIX wieku za moment szczególnego nasilenia mitu Anglii, który za sprawą licznej prasy i drukowanych taśmowo periodyków rozpowszechniał się w państwach europejskich. Autorka zwraca uwagę na okres pozytywizmu w Polsce jako na motor napędzający anglofilie:

Literatura okresu pozytywizmu ukazywała cywilizację Wielkiej Brytanii jako niedoścignęły wzór i tworzyła jej obraz jako najpotężniejszego kraju na świecie. Pojawiły się pierwsze czasopisma anglistyczne i wzrosło zainteresowanie językiem angielskim, a także „swoistą” modą na obyczajowość angielską w Polsce (Łukowska 2016: 362).

Jednak źródeł na temat kształtowania się mitu Anglii należy dopatrywać się jeszcze wcześniej, między innymi w pamiętnikarskich relacjach elit Rzeczypospolitej z XVIII wieku. Łukowska wymienia XVIII-wieczne relacje

Juliana Ursyna Niemcewicz (1876) oraz Izabelli Czartoryskiej¹ (1957), XIX-wieczne relacje Seweryna Goszczyńskiego, Kazimierza Brodzińskiego, Karola Sienkiewicza (1953), Kazimierza Chłędowskiego (1899), Stanisława Egberta Koźmiana, Egon Naganowskiego (1891), a z okresu międzywojennego przywołuje publikacje Andrzeja Tretiaka, Władysława Tarnawskiego, Romana Dyboskiego (1924), Wiktora Hahna czy Stanisława Helsztyńskiego (Łukowska 2016: 362).

Jak wyglądał mit Anglii? Łukowska wyjaśnia, że był to: „mit postępu we wszystkich dziedzinach życia, mit racjonalności i umiarkowania w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu sporów oraz mit pragmatyzmu w jakimkolwiek działaniu” (Łukowska 2016: 366). Miał on również swoją negatywną stronę, która ujawniła się w upatrywaniu w Wielkiej Brytanii: „megalomanii narodowej przejawiającej się w wierze tego narodu w swoją wyższość cywilizacyjną nad innymi, co miało uzasadnić zaborczość w stosunku do ludów i terytoriów podporządkowanych i w nadmiernej dbałości o własne interesy” (Łukowska 2016: 366).

Mityzacja Anglii miała swoje dobre i złe strony, doprowadziła do mody na Anglię, do swoistej anglomanii, którą spotkamy w relacjach Kossaka (1971: 248-255) i korespondentów londyńskich, m.in Antoniego Jawnuty (1941a; 1941b; 1941c; 1941d). Jak wskazuje Łukowska, mimo że anglomania była niejednokrotnie wyszydzana w prasie czy w literaturze, to jednak nie okazywała się zjawiskiem negatywnym, „ponieważ dzięki niej upowszechniono w Polsce wiele wzorców, które w czasach późniejszych przyczyniły się do podźwignięcia cywilizacyjnego kraju (np. rozpowszechnienie języka angielskiego, wprowadzanie nowych gatunków zwierząt, podniesienie wygody życia codziennego, zdrowsza kuchnia)” (Łukowska 2016: 366).

Relacje dotyczące Anglii z początku XX wieku

Potwierdzenie tych słów uznać można m.in w pracach Bolesława Prusa (1958). Są to relacje pełne uznania dla techniki, ustroju czy rozwoju nauki i przemysłu. Eseje autora *Lalki* szeroko komentowano w prasie. Jednak nawet w swoich powieściach autor przemycił fascynację Anglią. Potwierdza to wypowiedź Wokulskiego: „W Anglii!... Tam jeszcze istnieje epoka twórcza w społeczeństwie; tam wszystko doskonalili się i wstępują na wyższe szczeble” (Prus 2021: 27). *Kroniki tygodniowe* Prusa są pełne moralizatorskich tekstów nakłaniających do zmian na wzór postępu w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Anglii. Jak

¹ Gołębiowska Zofia, W kręgu Czartoryskich: wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX w., Lublin 2000

pisze w jednym z felietonów: „Skąd Anglik wziął swój przedsiębiorczy geniusz? Niewątpliwie z praktyki, która jednak podtrzymuje te liczne szkoły bezpłatne, gdzie najznakomitsi uczeni wykładają potrzebne wiadomości zaczawszy od mechaniki, fizyki i chemii, skończywszy na ekonomii” (Prus 1958: 313). Publikacjom Bolesława Prusa poświęcono wiele miejsca w polskiej nauce, przez co – bez wątpienia – przyczynił się on do zbudowania obrazu Anglii jako kraju, z którego należy brać przykład.

Stanisław Cat-Mackiewicz w latach swojej młodości także pisał z zapałem o Anglii jako o idealnym miejscu do życia, jednak po latach wspominał z goryczą:

Za czasów swej młodości pisywałem artykuły zestawiające Commonwealth brytyjski z Rzeczpospolitą Jagiellońską, a Kiplinga z Sienkiewiczem. Ulegałem oczywiście czarowi Kiplinga i wydawało mi się, że kocha on Indie nieomal jak Mickiewicz kochał Świtez. Bardzo niebezpieczne są takie teorie pisane na odległość, wyłącznie pod wpływem literatury (Cat-Mackiewicz 1957: 11).

Zdaniem Cata-Mackiewicza, mit Anglii, kształtowany silnie od XIX wieku, funkcjonował nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach – tam, gdzie Anglikom przypisywano najbardziej pożądane cechy narodowe. Jak błędne mogą to być obrazy, podaje w przykładzie:

Ciekawe i zabawne jest także to, że każdy naród przypisywał Anglikom te właśnie cechy, które sam w sobie ceni najbardziej. Jeszcze niedawno czytałem w świetnie redagowanym tygodniku francuskim „Paris Match” artykuł wybitnego publicysty podkreślający czułość i wrażliwość Anglików na godność narodową, a pamiętam jakiś nowelistyczny utwór polski, w którym „Anglik” figurował w charakterze nieprawdopodobnego ryzykanta, coś w rodzaju naszego bałaguly, pieczętującego beczkę z prochem palącym się lakiem. Otóż tego rodzaju poglądy są jak najdalej od prawdy (Cat-Mackiewicz 1957: 11).

Anglofilskie zapisy we wspomnieniach i w prasie przed II wojną światową

Popularność Anglii nie słabła również w okresie międzywojennym. Znajdziemy wiele artykułów prasowych i relacji z podróży zawierających przemyślenia odwiedzających na temat Wysp. Temat Anglii omawiano szeroko, a kraj ten traktowano jako symbol elegancji i wysublimowania. Wojciech Kossak w swoich *Wspomnieniach* (1971: 248-255), a także w „Wiadomościach Literackich” (1935), relacjonuje z zachwytem pobyt w Anglii:

Moje osobiste wrażenia wyrobiły we mnie przede wszystkim przekonanie, że jest to kraj dobrze wychowanych ludzi, gdzie *homo homini* jest *benevolens* [,] a nie żadnym wilkiem. Nigdzie nie doznałem tego miłego uczucia, że gdyby mnie cokolwiek przykrego spotkało, to od zupełnie obcych mi ludzi doznam natychmiast pomocy, wyświadczonej życzliwie i naturalnie bezinteresownie. Bez końca mógłbym opowiadać (Kossak 1935: 631-632).

Wojciech Kossak – znany ze swej elegancji – nie byłby sobą, gdyby nie zwrócił uwagi na stroje i sposób noszenia się Anglików:

Jak Paryż jest królestwem kobiecości i jej mody, tak Londyn odgrywa tę samą rolę dla nas, płci brzydkiej. [...] Tak w Londynie Pool, Hamond, Meyer and Morlimer dają całemu światu wzór kroju rzeczywiście trudnego do naśladowania. Kwestja ubrania jest w Anglii większej wagi niż gdziekolwiek indziej (Kossak 1935: 631-632).

W jego relacji widzimy również ściśle przestrzeganie zasad dotyczących stroju, odpowiedniego do konkretnej okazji:

Gdyby gentleman ubierający się u najlepszego krawca, poszedł na wyścigi w Ascot, gdzie zawsze jest dwór, w marynarkowym garniturze [,] a nie w żakiecie, cylindrze i szarych spodniach, będzie jedyny nieodpowiednio ubrany wśród tysięcy gentlemenów ubranych prawidłowo. I na odwrót, gdyby ten sam gentleman, nauczony przykrem doświadczeniem, wybrał się w tym kostjumie na derby do Epsom, znowu będzie sam jeden, jako że derby są świętem ludowym i przyjęty tam jest tylko country-dress, tzn. szare ubranie, miękki kapelusz. Ale też dlatego nigdzie na świecie mężczyźni nie są tak ubrani (Kossak 1935: 631-632).

Obraz namalowany tu – tym razem słowami – przez Wojciecha Kossaka okazuje się jednak refleksją nie emigranta zmuszonego żyć przez wiele miesięcy czy lat na Wyspach, lecz gościa – jego pobyty w Anglii trwały nie dłużej niż kilka tygodni. Jest to istotna kwestia w kontekście badań asymilacji i postrzegania Anglików – tym trudniejszego, im dłuższy staje się pobyt na Wyspach. Kossak w swoim artykule zaznacza:

Niedziela. Ta straszna, okropna nie do opisania niedziela londyńska. Muzea, teatry, kina, wszystko zamknięte. Restauracje otwarte na półtorej godziny w południe i wieczorem. O godzinie dziesiątej gasną światła. Dwie rzeczy tylko, podobno jako rozrywki, są poddanemu of His Royal Majesty dozwolone w niedzielę... czytać Biblię albo... pieścić własną żonę. Toteż kto może ucieka.

I ja co sobota z mglistej Anglii do słonecznej, cudnej jak jej Paryż uciekałem Francji (Kossak 1935: 631-632).

Warto mieć na uwadze, że mało który zarobkowy emigrant mógł sobie pozwolić na niedzielny wyjazd z Londynu do Paryża, by uciec przed nudą.

Ciekawym materiałem są liczne artykuły w prasie emigracyjnej na temat zalet Anglików, m.in. cykl tekstów napisanych w latach 40. przez Antoniego Jawnutę, a opublikowanych w londyńskich „Wiadomościach”. Znajdujemy tam liczne opisy ukazujące wyspiarzy w pozytywnym świetle (1941a; 1941b; 1941c; 1941d). Autor nie ukrywa sympatii do Anglików, gdy pisze, że powinno się brać przykład z angielskiego podejścia do życia i – przykładowo – zrezygnować z małostkowości, tak typowej dla Polaków w kontekście tytułowania się nawzajem. „Uprośmy komunikację” – głosił artykuł zafascynowanego Jawnutę, który tymi słowami namawia rodaków do zmiany:

Porzućmy nareszcie ten cały śmieszny bizantyzm! Uczmy się od Anglików prostoty mówienia, unikania tytułomanii, która jest cechą małomiasteczkową, cechą serwilizmu (to właśnie cechuje Niemca). Jest to rzecz obca ludziom wolnym, obywatelom państw swobodnych, którzy nie potrzebują płaszczyć się przed nikim, ani żebrac łaski przez pochlebianie (Jawnuta 1941d: par. 6).

Autor nie zatrzymuje się na tytułach. Sugeruje, że Anglicy mogą nas jeszcze wiele nauczyć, a wśród angielskich zalet wymienia m.in. punktualność i sumienność w odpisywaniu na listy:

Jest to jedna z cenniejszych rzeczy, jakich nauczyć się możemy w Anglii, kraju, który ceni zasługi, ale nie cierpi tytułomanii. Nauczyć się możemy jeszcze wielu innych rzeczy, które życie nam upraszczają: zredukowania do minimum ściskania rąk, kordialnego witania się na ulicach, całowania pań po rączkach, certowania się przy drzwiach i tylu innych drobiazgów, które komplikują niepotrzebnie życie. Nauczyć się należy jeszcze takich ważnych rzeczy, jak dotrzymywanie terminów, przychodzenie punktualnie na czas, odpowiadanie na listy (Jawnuta 1941d: par. 7)

Osobną kwestią było całowanie kobiet w dłoń, całkowicie obce dla Anglików. Na ten temat dysponujemy relacją Zofii Kossak (2013: 103), zamieszczoną w dalszej części tekstu.

Wróćmy jednak do angielskich zasług i cech, które tak bardzo zachwycały Polaków. Zdaniem Antoniego Jawnutę na uznanie zasługuje angielskie czytelnictwo: „Prasa angielska posiada znaczne nakłady, czasopism jest sporo, a książki wychodzą w tysiącach egzemplarzy” (Jawnuta 1941b: par. 1), a rynek

zbytu książek okazuje się tam ogromny. Jak podkreśla autor, Anglia „jest olbrzymim producentem książek i to we wszelkich działach – historii, życiorysów, powieści psychologicznej, obyczajowej, detektywnej” (Jawnuta 1941b: par. 8). Publicysta zachwyca się ponadto szybkością reakcji angielskich pisarzy na tematy polityczne, jak również samą warstwą językową tych publikacji: „Książka angielska jest nie tylko pisana przeważnie dobrze (uczciwy poziom techniki pisarskiej)” (1941b: par. 11), a ponadto – starannym wydawaniem. Zwraca także uwagę na to, że książka angielska jest trzy razy tańsza od polskiej: „przeciętnie kosztuje ona od 3 szylingi 6 pensów do 5 szylingów” (Jawnuta 1941b: par. 12). Swoją wypowiedź kończy zachwytem: „Gdziekolwiek rzuci się w Anglii okiem: w autobusie, kolei podziemnej, kolei, w parkach – ludzie czytają. Czytają w schronach, shelterach, w najgorszych nalotach” (Jawnuta 1941b: par. 13).

Ciekawie konkluduje cechy polskie i angielskie Karol Zbyszewski, zestawiający w cyklu swoich artykułów drukowanych na łamach „Wiadomości Polskich” reakcje obu narodowości na te same sytuacje. Wyłania się z nich obraz niepokromionego Polaka oraz wyważonego Anglika, pełnego szacunku do zasad (Zbyszewski 1943a; 1943b; 1943c). Wśród wielu zabawnych zestawień poniższa obserwacja świetnie oddaje charakter artykułu Zbyszewskiego: „Według Anglików prawo jest ponad najwyższymi dygnitarzami. Zdaniem Polaków, dostojnikami są dopiero ci, co mogą naginać prawo do swej woli” (Zbyszewski 1943b: par. 8). Widzimy tu wyraźnie angielskie umiłowanie do zasad, które w równej mierze zachwyca przyjezdnych, co zniechęca – zależnie od sytuacji.

Zetknięcie z Anglią – narodziny anglofobii

Zetknięcie z Anglią i Anglikami dla wielu Polaków wiązało się z kulturowym szokiem. Nie ominęło to anglofilów, zdeklarowanych przed wojną w swej miłości i fascynacji do Anglii.

Jedną z najbardziej charakterystycznych relacji jest praca Stanisława Cata-Mackiewicza poświęcona emigracji własnej i rodaków. Na początku swojego pobytu był Anglią zachwycony: „Przyjechałem do walczącej dalej Anglii z Francji, która broń złożyła. Nastawienie moje wobec Anglików było podobne do nastawienia innych Polaków, to znaczy, że było wręcz entuzjastyczne” (Cat-Mackiewicz 1957: 2). Jak wspomina, zachwycało go wtedy wszystko, jednak Mackiewicz pisze też wprost o swoim rozczarowaniu:

Banał i szablon pojęć o Anglii jest potężny i człowiek, który w Anglii bawi krótko, gotów jest znaleźć w niej potwierdzenie tego, co sobie świat o Anglii

ubzdurał. Działa tu jakaś dziwna hipnoza, do której jeszcze często będę musiał powracać (Cat-Mackiewicz 1957: 4).

Przed wyjazdem na stałe do Anglii pisywał o niej peany, po emigracji napisał ostro sam o sobie i swej fascynacji: „Sądze, że gdybym poszedł do piekła, to diabli by mi te moje przedwojenne artykuły o Anglii głośno odczytywali, a to w charakterze znęcania się nade mną” (Cat-Mackiewicz 1957: 4).

Mylny obraz Anglii może pochodzić z pochopnych ocen, Cat-Mackiewicz widzi przyczynę rozczarowania złym wyobrażeniem Brytyjczyków, z jakim rodacy przyjeżdżają na Wyspy:

Głównie chodzi o to, że nasze pojęcia o Anglii są zupełnie opaczne. Jedno, co jest prawdziwe, to tylko to, że Anglicy są powolni i flegmatyczni. Ale na tym kończy się podobieństwo pomiędzy Anglikiem z naszych pojęć a Anglikiem rzeczywistym. Poza tą flegmą prawdziwy Anglik i prawdziwa Angielka nie ma nic, ale to nic wspólnego z naszymi o nich pojęciami (Cat-Mackiewicz 1957: 4).

Narodową polską pochopność świetnie konkluduje także Karol Zbyszewski, zestawiający naturę angielską z naturą polską. Znow wyłania się tu angielska zachowawczość, tak odmienna od postawy właściwej Polakom:

Anglik, który pół życia spędził w Indjach, zapytany, co sądzi o tym kraju, odpowie:

– Mmmm... właściwie przypuszczam, że raczej trudno powiedzieć o Indjach coś konkretnego... Polak, który się nogą z kraju nigdy nie ruszył i przeczytał w życiu tylko jedną powieść Rabindranatha Tagore, zasłyszawszy słowo „Indje”, wnet woła:

– Zaraz państwu wytłumaczę, co to są Indje. Otóż... (Zbyszewski 1943a: par. 5).

Wielu Polaków, być może odwiedzających Londyn, zachwyciło się mocno angielską kulturą, a opinię na temat całego kraju wyrobiło sobie na podstawie tej brytyjskiej wizytówki. W rezultacie utrwalony paradygmat Anglii utożsamianej z Londynem pokutuje w późniejszych relacjach. Jak udowadnia w swoim artykule Antoni Jawnuta:

Podobnie i Polacy, którzy nawiedzali Anglię, wyrokowali nader często na podstawie paru dni spędzonych w Londynie. Nie uprzytomniali sobie tego, że Londyn to jeszcze nie Anglia, że przeciwnie [–] w pewnym sensie Londyn jest czymś w sobie zamkniętym, osobnym, to świat dla siebie. [...] Kto sądzi Anglię według Londynu, ten myli się i mylić się będzie (Jawnuta 1941c: par. 2).

Dla przyjezdnych, Londyn bywa szokujący, jak wspomina relacje cudzoziemców Gustaaf Johannes Renier, Holender, autor książki *Czy Anglicy są ludźmi?*, cytowanej na łamach czasopisma „ABC Literacko-Artystyczne” w artykule Andrzeja Mikułowskiego:

Cudzoziemiec, przyjeżdżający do Anglii, gubi się odrazu w olbrzymim labiryncie Londynu [...] Na straży kolosalnego chaosu domów i ulic stoi niewzruszony, dobroduszny angielski policjant, jak przyjazna wysepka na bezkresnym oceanie. Ale nawet jego obecność nie może uspokoić człowieka, który nie rozumie całego chaosu otaczającego go. „Za nic na świecie nie zamieszkałbym w tym kotle niepokoju” – mówi sobie cudzoziemiec. I oto przekorny los umieszcza go w nim na stałe, już nie jako zwiedzającego, tylko jako „alien resident” – obcego mieszkańca Anglii (Mikułowski 1934: par. 2).

Tu i Cat-Mackiewicz ma swoją opinie na ten temat; ocenia Londyn jako miejsce pozbawione gustu, przytłaczające i rozczarowujące:

Londyn jest najbrzydszym miastem na świecie. Okropny bękart wszystkich stylów i wszelkich najkrzykliwszych najbardziej pozbawionych smaku architektonicznych pretensji. Nad starymi zaułkami, które są oczywiście najładniejsze, bo mają przynajmniej jakiś jednolity charakter, unosi się wspomnienie kopcia, zasmolenia, brudu i cięższej niż ołów nudy życia. Na nowszym pokładzie miasta panuje prostactwo wyobraźni, chamstwo estetyczne. Poczucie piękna zastępuje tu chęć krzykliwości. A przede wszystkim cocktail stylów, skundlenie pomysłów już nie artystycznych, bo tego słowa wprost użyć nie można, lecz pomysłów w pracy budowlanej (Cat-Mackiewicz 1957: 19).

Co przeszkadzało Polakom w zachowaniach Anglików?

Zacznijmy od angielskiej natury. Tu głos oddamy Magdalenie Samozwaniec, córce Wojciecha Kossaka, która wprawdzie w Londynie mieszkała kilka tygodni, ale jej karykatura odmalowana w *Marii i Magdalenie* (1956: 227) stanowić dobre wprowadzenie dla zrozumienia tematu i sposobu postrzegania Anglików.

Pierwsze odczucia Madzi (Magdaleny Samozwaniec) były pozytywne, jak u większości przyjezdnych. Zwraca ona uwagę na uprzejmość i dobre zachowanie wyspiarzy: „Do Anglików Madzia od razu poczuła wielki sentyment, ale sentyment taki, jaki miewa się do pięknych koni albo rasowych psów. Byli grzeczni, szalenie dobrzy i uprzejmi” (Samozwaniec 1956: 227), zaraz po czym dodaje: „jednak kompletne pnie i dogadać się z nimi nie było

sposób, nawet naśladowując ich akcent” (Samozwaniec 1956: 228). Na to samo przed laty zwracał uwagę ojciec pisarki – Wojciech – który znał języki i biegle mówił po francusku, niemiecku i angielsku. Tak wspominał swoje problemy ze zrozumieniem:

Przy najrozmaitszych sposobach wymawiania nawet przez rodowitych Anglików nazw ulic i poszczególnych gmachów, cudzoziemiec jest czasem w desperacji. [...] Znam wypadki, że nieszczęśliwy, do desperacji doprowadzony *foreigner*, wyczerpawszy wszystkie możliwe intonacje, zdawałoby się, nie tak trudnych słów, jak Pall Mall, albo Regent-Street, szukał kawałka papieru i ołówka, poczem dopiero bobby z rozjaśnioną poczciwą gębą odzywał się: „*Ach, well, you mean Regent-Street...*”, i często błąd wymowy bywa minimalny (Kossak 1935: 631-632).

Antoni Jawnuta, znany anglofil, również zwraca uwagę na ten problem, tłumaczy go jednak kontaktami z ludźmi używającymi slangu i koniecznością osłuchania się z językiem:

Po przyjeździe do Anglii przekonujemy się, że nie wszystkie słowa wymawiamy, jak należy. Nie rozumiemy, co gorsza, co do nas mówią. Wynika to w wielkiej mierze z tego, że styczność nasza na samym początku pobytu w Anglii ogranicza się do takich osób, jak bagażowi na stacjach, taksówkarze, pokojówki w hotelach czy pensjonatach, subiekci w sklepach itd – a więc ludzie mówiący często t.zw. slangiem [,] czyli argot [,] względnie londyńskim cockney'em („narzecze” biedniejszych warstw stolicy Anglii) (Jawnuta 1941a: par. 11).

Magdalena Samozwaniec w swoich wspomnieniach podsumowuje Anglików jako niezbyt rozgarniętych i nieinteligentnych:

Po tygodniu pobytu w Londynie Madzia doszła do przekonania, że gdy Anglik urodzi się z taką inteligencją, jak u nas posiada przeciętny szofer taksówki, to wówczas może już pretendować do tego, by zostać znanym mężem stanu albo sławnym pisarzem. Ogół ich był tak naiwny, a przy tym tak karny i posłuszny, że nie można się dziwić, iż w Anglii ustrój i obyczaje nie zmieniły się od wieków (Samozwaniec 1956: 228).

O tym samym, lecz w mniej dosadnym i bardziej wyważonym tonie, pisze kuzynka Madzi – Zofia Kossak, która przez dziesięć lat pobytu w Kornwalii miała znacznie szersze pole do obserwacji. Wystudzona i zimna natura angielska, tak daleka od polskiej namiętności i uczuciowości, stanowiła problem w zbliżeniu się z miejscowymi. Jak pisze Zofia Kossak – tylko w stosunku do zwierząt Anglicy potrafili okazać uczucia. Zimną naturę wyspiarzy

podsumowuje tak: „Pet zatem jest wyjątkiem, jest ujściem dla miłości, której Anglicy tak się wstydzą w stosunkach między ludźmi” (Kossak 2013: 124). To zjawisko zauważa również G.J. Renier, gdy stwierdza ostro:

Anglicy mają niezrozumiały kult dla zwierząt i hodują z dużym nakładem kosztów i trudu najszlachetniejsze gatunki psów we wspaniale urządzonej psiarniach, podczas gdy dzieci bezrobotnych giną z głodu. Mało tego. Ci sami Anglicy, którzy uważają za zbrodniarza człowieka, który kopnął psa, kochają się w krwawych polowaniach (Mikułowski 1934: par. 5).

Problem porusza również Zygmunt Nagórski na łamach „Wiadomości” w 1948 roku, gdy omawia książkę *Jak być cudzoziemcem?* autorstwa Węgra George’a Mikes’a, równie rozczarowanego emigracją w Wielkiej Brytanii. W odniesieniu do angielskich zwyczajów pisze: „Gdy wychodzisz na spacer ze znajomym, staraj się nie mówić doń ani słowa. Gdy wychodzisz z psem, rozmawiaj z nim cały czas” (Nagórski 1948: par. 8). Wystudzona natura Anglików zabawnie kontrastuje z polską wylewnością – jak wspomina Zofia Kossak, pisząca o Polakach na emigracji: „Nic nie mogło odzwyczaić Polonusów od całowania rąk swoich, to jest polskich pań, a minione dziesięciolecie nie przyzwyczyli do widoku tego obrządku Anglików. W ich oczach ten gest był publiczną demonstracją intymnych uczuć, zatem rzeczą niewłaściwą” (Kossak 2013: 103).

Holender, zawiedziony emigracją, również podkreśla tę cechę w swojej relacji – pisze tak: „W kwestjach seksualnych Anglicy wyznają jak najdalej idącą pruderję i powściągliwość i instynkty, które nie mogą znaleźć normalnego zaspokojenia, zbaczają na złe drogi” (Mikułowski 1934: par. 6).

Wystudzenie, dystans, wyważenie dotyczą też skłonności do ryzyka. Jak pisze Zofia Kossak – jedynym przejawem przygody (na kontrolowanych zasadach) jest angielska skłonność do licytacji: „Ulubiona przez Anglików forma kupna i sprzedaży wprowadza w uregulowanym życiu brytyjskim motyw przygody, hazardu, czegoś nieprzewidywanego” (Kossak 2013: 95).

Najpoważniejszym zarzutem, który pojawia się w niemal każdej relacji, okazuje się angielska nieprzystępność: „Bryła lodu, którego nic nie stopi” (Kossak 2013: 90). Na potwierdzenie tego osądu Zofia Kossak opisuje, jak przez dziesięć lat odwiedza ten sam sklep, w którym właścicielka stoi za ladą i nie dochodzi między paniami do żadnego skrócenia dystansu. Jak słusznie zauważa: „W Polsce po tyluletniej znajomości te dwie kobiety wiedziałyby wszystko o sobie, o swoich dolach i niedolach, powodzeniach i klęskach swego życia. Tu nigdy! Wrota zamknięte na siedem pieczęci” (Kossak 2013: 90).

Powściągliwość wyraża się również w sposobie reakcji na piękno czy na tragedię. Polska natura każe wyrzucić z siebie emocje, tymczasem Anglik

zachowuje je dla siebie, co stanowi dla polskiego odbiorcy dysonans poznawczy i źródło konfliktu, a ponadto przekłada się na poczucie odrzucenia. Pisze o tym korespondent „Wiadomości” – Zygmunt Nagórski: „Anglik nie znosi wielkich słów i szumnych frazesów. Mówi krótko i prosto. Np. patrząc na piękny widok, o którym przed chwilą towarzyszący mu Polak wygłosił patetyczną tyradę, Anglik powie, pykając fajkę: »Pretty, isn't it?«” (Nagórski 1948: par. 5). Stanisław Cat-Mackiewicz tak wspomina swoje rozczarowanie Anglikami:

Ale Polacy w stosunku do Anglików są w sytuacji króla Władysława IV, który urodę Marii Ludwiki znał tylko z konterfektu. Nie ma w charakterze narodu angielskiego jednego źdźbła z tego, co przypisuje im romantyczny światopogląd polski. Anglik jest najbardziej nieromantycznym stworzeniem na kuli ziemskiej (Cat-Mackiewicz 1957: 11).

Równie uciążliwą cechą wskazywana przez Zofię Kossak jest angielska pamiętliwość: „[...] nie odsłania się angielska dusza. Na zewnątrz uśmiech, a wewnątrz niczego się nie zapomina. Warstwa na warstwie. Uczucia nie poddawane rewizji nigdy nie bledną” (Kossak 2013: 91).

Potwierdza to w swojej książce Holender, Gustaaf Johannes Renier, rozczarowany dziesięcioletnią emigracją. Pisze o usilnej próbie asymilacji i zbliżenia się do Anglików, która kończy się fiaskiem, a nawet jeżeli uda się namówić Anglików na zwierzenia, to – jak podkreśla – wytkną oni, że to chwila słabości okazana wobec cudzoziemca:

Przyzwyczajenie się do angielskiego jedzenia, do angielskiego humoru, angielskich form towarzyskich zajmuje cudzoziemcowi wiele czasu i trudu. I wreszcie po latach zdaje mu się, że już niesposób odróżnić go od rodowitego Anglika. Bierze udział w życiu swego otoczenia, bywa u Anglików i żyje sam, jak jeden z nich. Aż wreszcie, kiedy siedząc u jednego ze swoich nowych znajomych przy kominku po obiedzie [,] ośmiela się poruszyć tematy osobiste, będące tabu rozmowy towarzyskiej oficjalnej, ku jego radości gospodarz ożywia się i odrzucając całą swą narodową rezerwę, otwiera swą duszę, zaczynając mówić o sobie. Rozmowa ciągnie się w atmosferze zbliżenia i zażyłości, aż wreszcie czas iść do domu. Anglik skrzętnie zbiera porozkładane strzępki swej indywidualności i zauważa ze zmieszaniem w głosie: „Wy, cudzoziemcy macie taki dar rozwiązywania ludziom języków”. Czar pryska. Anglik otworzył swą duszę, ale tylko przed cudzoziemcem, tak jak nikt nie krępuje się zdjąć ubrania w obecności papugi. I to właśnie jest punkt wyjścia rozgoryczenia p. Renier[a]. (Mikułowski 1934: par. 4).

Wymieniono w tym artykule przywary angielskie i bolączki emigrantów polskich. Nie oznacza to jednak, że w ich relacjach nie pojawiały się pozytywne

kierowane w stronę Anglików, choć z czasem i one nabierają pejoratywnego charakteru. Wśród cech zauważonych przez emigrantów wyraźne u Anglików okazują się: pracowitość, oszczędność, prawość, punktualność, niezmienny porządek posiłków.

Tyle że angielski porządek posiłków, ład i systematyczność szybko stają się ich wadą, cudzoziemcy dostrzegają schematyczność i skostniałą formę w niemal wszystkich dziedzinach życia. Pisał o tym już Wojciech Kossak (1935), opisujący konieczność dobrania odpowiedniego stroju do ściśle określonych zasad. Zwracają na to uwagę także Zofia Kossak (2013: 63) oraz Holender cytowany na łamach polskiej prasy, który zaznacza:

Największą jednak zbrodnią Anglików jest ich rytualistyczna koncepcja życia i tem różnią się najbardziej od normalnych istot ludzkich. [...] ale tylko w Anglii forma panuje nad wszystkim i ogarnia wszystko, każdy przejaw życia społecznego ma swoją właściwą i jedyną formę. Całe życie jest skrępowane niezliczoną ilością przepisów. Kryterjum postępowania Anglika streszcza się w słowach „tak się nie robi” i „tak się robi” i jest to kryterjum jedyne i wystarczające bez względu na indywidualny stosunek człowieka do indywidualnego przedmiotu (Mikułowski 1934: par. 7).

Angielska oszczędność szybko zaczęła być postrzegana jako przesadna i konserwatywna. Przykładem okazuje się czarny rynek, w czasach powojennych silnie rozwijany przez Polaków, znanych z kombinatorskiej natury, ale niemal nieużywany wcale przez Anglików. Kossak podkreśla: „Na przeszkodzie stały duma i oszczędność, cukier bowiem na czarnym rynku kosztował czterokrotnie więcej niż kartkowy” (Kossak 2013: 64).

Wśród rozczarowań emigrantów nie może zabraknąć komentarza dotyczącego angielskiej kuchni. Magdalena Samozwaniec zaznaczyła swoje zdanie na temat niejadalności wyspiarskiej kuchni: „Poza śniadaniem nie warto było nic jeść w Londynie (mięso wypieczone, wymancerowane w sosach miętowych lub kminkowych, było tak samo szare i beznadziejne jak londyński klimat. Kawa nie do picia” (Samozwaniec 1956: 227).

Kossak pisze uczciwie: „angielska kuchnia nie smakuje Polskim konsumentom” (Kossak 2013: 45). Jednak – jak podkreśla – działa to w dwie strony: „Polska kuchnia Anglikowi wydaje się okropna” (Kossak 2013: 45). U Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej znajdziemy całą litanię skarg na niezjadliwe hotelowe jedzenie – należy jednak wziąć pod uwagę, że opisuje ona czasy silnej reglamentacji żywności i słabego dostępu do zaopatrzenia (Pawlikowska-Jasnorzewska 1998: 10).

Wróćmy do tematu angielskich przywar i spójrzmy na angielską powściągliwość. Zofia Kossak, próbująca zbadać to zagadnienie, pyta samą siebie:

Z jakich źródeł płynie powściągliwość angielska w stosunku do drugiego człowieka? Niesmiałość wrodzona? Obawa, by nie urazić bliźnich? Obawa, by przyjąwszy do wiadomości troski cudze, nie przysporzyć sobie kłopotów? Któż z zewnątrz pojmie duszę angielską, tak krańcowo różną od słowiańskiej? (Kossak 2013: 90)

Gdy autorka próbuje ułożyć sobie w głowie obraz Anglików, ciągle widzi w nim więcej minusów niż plusów. Podsumowuje to w taki sposób: „Tyle cech pozornie sprzecznych, czułość (dla petów), oschłość (dla własnych dzieci). Cześć nieomal religijna dla mamony i ofiarnosc (w sensie [:] datki) większe niż gdziekolwiek indziej” (Kossak 2013: 90).

Jak zwykle mniejszą delikatnością cechuje się podsumowanie Magdaleny Samozwaniec, która pisze o Anglikach w taki sposób:

Od czasu swego pobytu w Londynie Madzia nie potrafiła zrozumieć, jak Polak ze swoim temperamentem, brawurą, złym wychowaniem, brzydkim wyrażaniem się, krnąbrnym usposobieniem, a przede wszystkim wybujałą inteligencją i poczuciem humoru, może chcieć na zawsze w tym kraju pozostać. Anglia jest dla Anglików i dla nikogo więcej (Samozwaniec 1956: 229).

Kossak ma na to inną radę: nie przeczy, że da się żyć w Anglii, jednak wtedy trzeba w dużej mierze wyrzec się polskiej natury. Swoją poradę dla rodaków ubiera w następujące słowa:

Odłóż, Polaku rzucony tutaj złym czy dobrym losem, polski romantyzm, polski dar improwizacji, inicjatywę, pomysłowość, animusz, fantazję. Włączony w uregulowane koryto, musisz wyrzec się swojej natury. Lubieś dzielić się z innymi swoimi myślami. Nie oczekuj wymiany nawet od swojej żony Brytyjki. To dziedzina *private* (...) Nikt Ci do duszy nie wygląda. Byleś solidnie pracował, był wypłacalny i odpowiedzialny. Poza tym myśl sobie, co chcesz (Kossak 2013: 72).

Wśród innych niedogodności mamy – oczywiście – wiele codziennych zjawisk związanych z odmiennym podejściem do odczuwania temperatury, z odmienną estetyką, z odmiennym użyciem wody (dwa krany) czy z odmiennym ruchem ulicznym. To wszystko utrudnia życie tym, którzy pragną się odnaleźć w nowej, zupełnie innej rzeczywistości. Powstaje pytanie: co sprawia, że tak trudno się odnaleźć na angielskiej emigracji i czy można wszystko zrzucić na karb niemal 900-letniej izolacji Wysp, którą Zofia Kossak zarysowuje od podboju normkańskiego w 1066 roku aż po lot Francuzów nad kanałem La Manche w 1906 roku?

Cat-Mackiewicz konkluduje, jasno, że Polacy im dłużej są na obczyźnie, tym łatwiej im się przystosować – natomiast z Anglią jest odmiennie: „Z całą pewnością można powiedzieć, że im dłużej Polak mieszka w Anglii, tym mniej lubi ten naród, tym gorzej się tu czuje. Z emigracją polską i niepolską w innych krajach bywa zwykle odwrotnie” (Cat-Mackiewicz 1957: 3).

Podsumowanie

Relacje Polaków wskazane w artykule nie są jedynymi. W polskich artykułach pojawiają się również cytowania autorów książek zagranicznych, którzy frustrację z nieudanej asymilacji postanowili przelać na papier w formie książki, jak wspomniani Holender czy Węgier. Jak widać, u każdej z osób pojawiają się te same cechy, które są wymieniane jako te uniemożliwiające poczucie bliskości – dystans, powściągliwość w uczuciach i wyrażaniu emocji, flegmatyczność, schematyczność. Bez wątpienia wiele złego wyrządziła mityzacja Anglii w XIX wieku – i wyobrażenia, z jakimi Polonia przyjechała na wytęsknione Wyspy.

Różnice charakteru dawały się odczuć także Brytyjczykom. Na ten temat znajdziemy wiele relacji, m.in. w tamtejszej prasie z okresu wzmożonego ruchu emigracyjnego. Nasiloną emigracją Polska doprowadziła do tego, że Polacy na Wyspach coraz częściej odczuwali brytyjską niechęć. Zjawisko wzbierało na sile. Temat podjął Zbigniew Grabowski – w obszernym felietonie opublikowanym w emigracyjnym czasopiśmie „Wiadomości” w 1946 roku próbował wyjaśnić, skąd bierze się odczuwalna niechęć Anglików do przyjezdnych:

Anglia – już chociażby przez sam swój charakter wyspy zakotwiczonej u brzegów europejskiego kontynentu – nie była celem poważniejszych wędrowek grup ludnościowych i emigracji. W dawnych epokach swojej historii Anglia kusiła najeźdźcę, kazała snuć myśl o niejednej inwazji. Od czasów jednak tych inwazyjnych „emigracji” Anglia nie przyjmowała wiele elementu obcego. Przeciwnie, można raczej obserwować zjawisko odwrotne: ubytku ludności samej Anglii na rzecz posiadłości zamorskich, emigracji Anglików w dalekie kraje i lądy (Grabowski 1946: par. 2).

Zwraca on uwagę na mało turystyczny charakter Anglii, przez który – zdaniem autora – Anglicy nie przywykli do obcowania z cudzoziemcami. Po porównaniu wrażeń Polaków z pobytu we Francji czy we Włoszech wskazuje, że te kraje od wieków cieszą się napływem turystów, i tym tłumaczy zupełnie inny odbiór przyjezdnych przez ludność lokalną. W swoich objaśnieniach idzie krok dalej: zwraca uwagę, że Anglia, nawet jeśli zdecyduje się na większy napływ turystów, nigdy nie będzie otwarta i przyjazna jak Francja, ponieważ

„Anglia jest krajem dla Anglików, Anglikiem trzeba się urodzić – inaczej można być tylko „naturalizowanym [...] Kraj ten ma wielkie poczucie swojej rasy, jakkolwiek daleki jest od wszelkiego rasowego szowinizmu” (Grabowski 1946: par. 4). Na źródło niechęci do przyjezdnych autor wskazuje także strach przed inteligentną masą napływową: „Wielu Anglików czuje, że przybysze z kontynentu mają więcej od nich sprytu, pomysłowości, wyobraźni. Obawiają się konkurencji w działach, w których te czynniki są nieraz decydujące” (Grabowski 1946: par. 5). Uważa, że wielu emigrantów popełnia błąd w swej fascynacji angielską kulturą, gdy pragnie z wszystkich sił upodobnić się do wyspiarzy, co w konsekwencji prowadzi do odrzucenia. „Anglikiem trzeba się urodzić, nie można nim zostać (dlatego wysiłki tych anglosnobów, którzy starają się upodobnić do Anglików przez sposób ubrania, mówienia itd., są wyjątkowo śmieszne” – konkluduje Grabowski (1946: par.7).

Dlaczego tak trudno osiedlić się na Wyspach, skąd tak niewielka stosunkowo liczba emigrantów osiadłych w Anglii przez wieki? Grabowski, uważa, że to kwestia nie tylko odmiennej kultury, lecz także funduszy:

[...] ilość cudzoziemców, którzy osiedli i zdomowili się w Wielkiej Brytanii, jest stosunkowo mała. Powód tego stanowi fakt, że życie angielskie jest odmienne od życia na kontynencie, że stopa życiowa jest zbyt wysoka dla przybysza z kontynentu i że w Anglii, jeżeli chce się mieć życie ciekawe, pełne, trzeba mieć wiele pieniędzy (Grabowski 1946: par. 9).

Cennym spostrzeżeniem jest wniosek końcowy długiego artykułu Grabowskiego:

Im dłużej człowiek z kontynentu mieszka w Anglii, tym wyraziściej uświadamia sobie dwie rzeczy: szacunek dla tego wielkiego kraju oraz to, że styl życia człowieka z Europy jest jednak inny i odmienny i że trzeba się urodzić Anglikiem, aby czuć się w Anglii całkowicie swobodnym i szczęśliwym (Grabowski 1946: par. 11).

Widzimy tu podobieństwo do poglądów wcześniejszych korespondentów, w tym zwłaszcza do obserwacji poczynionych przez Cata-Mackiewiczą.

Źródła cytowań

- CAT-MACKIEWICZ, STANISŁAW (1957), *Londyniszczanie*, Warszawa: Czytelnik.
- GRABOWSKI, ZBIGNIEW (1946), 'O ksenofobii i innych objawach', w: *Wiadomości*: 1 (38/39), online: <http://retropress.pl/wiadomosci/o-ksenofobii-i-innych-objawach/> [dostęp: 02.05.2023].
- HABIELSKI, RAFAŁ (2000), *Polski Londyn*, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
- JAWNUTA, ANTONI (1941a), 'Słówko wstępu – Uczmy się angielskiego – Polska przyszłość angielszczyzny – Czy ten język jest łatwy?', w: *Polska Walcząca*: 3 (4), online: <http://retropress.pl/polska-walczaca/o-anglii-i-anglikach-i/> [dostęp: 02.05.2023].
- JAWNUTA, ANTONI (1941b), 'Prasa – Książka', w: *Polska Walcząca*: 3 (5), online: <http://retropress.pl/polska-walczaca/o-anglii-i-anglikach-ii/> [dostęp: 02.05.2023].
- JAWNUTA, ANTONI (1941c), 'Londyn to jeszcze nie Anglia – Anglia to jeszcze nie imperium – Poznajmy imperium – Co czytać na ten temat należy?', w: *Polska Walcząca*: 3 (7), online: <http://retropress.pl/polska-walczaca/anglia-i-anglicy-iii/> [dostęp: 02.05.2023].
- JAWNUTA, ANTONI (1941d), 'Kraj prostoty – My dear Anthony... – Anglicy nie cierpią tytułomanii – Nauczmy się tego od nich', w: *Polska Walcząca*: 3 (8), online: <http://retropress.pl/polska-walczaca/o-anglii-i-anglikach-iv/> [dostęp: 02.05.2023].
- KOSSAK, WOJCIECH (1971), *Wspomnienia*, Warszawa: nakł. Gebethnera i Wolffa.
- KOSSAK, WOJCIECH (1935), 'Moje wrażenia z Anglii', w: *Wiadomości Literackie*: 51–52 (631–632), online: <http://retropress.pl/wiadomosci-literackie/moje-wrazenia-z-anglii/> [dostęp: 02.05.2023].
- KOSSAK, ZOFIA (2013), *Wspomnienia z Kornwalii 1947–1957*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- ŁUKOWSKA, MARIA ANTONINA (2016), *Mit Wielkiej Brytanii w literackiej kulturze polskiej okresu rozbiorów. Studium wyobrażeń środowiskowych na podstawie zawartości wybranych periodyków*, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
- MIKES, GEORGE (1946), *How to Be an Alien: A Handbook for Beginners and More Advanced Pupils*, Londyn: Allan Wingate.
- MIKUŁOWSKI, ANDRZEJ (1934), 'Czy Anglicy są ludźmi?', w: *ABC Literacko – Artystyczne*: 3 (20), online: <http://retropress.pl/abc-literacko-artystyczne/czy-anglicy-sa-ludzmi/> [dostęp: 02.05.2023].

- NAGÓRSKI, ZYGMUNT (1948), 'Jak być cudzoziemcem', w: *Wiadomości*: 1 (92), online: <http://retropress.pl/wiadomosci/byc-cudzoziemcem/> [dostęp: 02.05.2023].
- PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, MARIA (1998), *Listy do przyjaciół i korespondencja z mężem (1928-1945)*, Warszawa: Wydawnictwo Kossakiana.
- PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, MARIA (2012), *Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939–1945*, Warszawa: Agora.
- PRUS, BOLESŁAW (1958), *Kroniki*, t. 7, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- PRUS, BOLESŁAW (2021), *Lalka*, Warszawa: Wydawnictwo MG.
- PRUS, BOLESŁAW (1951), *Wybór pism*, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
- RADZIK, TADEUSZ (1984), 'Rola przywódców emigracji polskiej w Londynie po II wojnie światowej', w: Andrzej Pilch (red.), *Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.)*, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 103.
- SAMOZWANIEC, MAGDALENA (1956), *Maria i Magdalena*, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1956.
- RENIER, GUSTAAF JOHANNES (1932), *The English: Are They Human?*, Lipsk: Tauchnitz.
- ZBYSZEWSKI, KAROL (1943a), 'Polacy i Anglicy kiedy mówią', w: *Wiadomości Polskie*: 9 (155), online: <http://retropress.pl/wiadomosci-polskie/polacy-i-anglicy-kiedy-mowia/> [dostęp: 02.05.2023].
- ZBYSZEWSKI, KAROL (1943b), 'Polacy i Anglicy wobec władzy', w: *Wiadomości Polskie*: 13 (159), online: <http://retropress.pl/wiadomosci-polskie/polacy-anglicy-wobec-wladzy/> [dostęp: 02.05.2023].
- ZBYSZEWSKI, KAROL (1943c), 'Polacy i Anglicy wobec wojny', w: *Wiadomości Polskie*: 30 (176), online: <http://retropress.pl/wiadomosci-polskie/polacy-i-anglicy-wobec-wojny/> [dostęp: 02.05.2023].
- ZUBRZYCKI, JERZY (1956), *Polish immigrants in Britain. A study of adjustment*, Haga: Martinus Nijhoff.